

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20314818>

РОЛЬ ЦИФРОВОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ В ТРАНСФОРМАЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ МОЛОДЕЖИ

Жахонгир Ражабов

Исследователь Национального университета Узбекистана

E-mail: akbarutamuradov1@gmail.com

АННОТАЦИЯ

В статье анализируется влияние процессов цифровой глобализации и цифровой трансформации на политическую культуру молодежи. Раскрываются теоретические основы понятия "цифровая политическая социализация," а также влияние интернета и социальных сетей на политическое участие и формирование политических ценностей. На основе статистических данных анализируется расширение возможностей для политического участия молодежи в Узбекистане посредством цифровых государственных услуг, электронных платформ и социальных сетей. Результаты исследования показывают, что институциональные и неинституциональные формы цифрового политического участия стали важным фактором трансформации политической культуры молодежи.

Ключевые слова: цифровая глобализация, цифровая политическая социализация, политическая культура, политическое участие, молодежь, социальные сети, цифровые ценности, электронное правительство.

ВВЕДЕНИЕ

В XXI веке стремительное развитие цифровых технологий оказывает сильное влияние на систему политических отношений, как и на все сферы жизни общества [1]. Интернет, социальные сети, искусственный интеллект и электронные платформы формируют глобальную информационную среду, создавая новые модели политической социализации [2]. В результате в политической культуре молодежи также наблюдается процесс трансформации, происходящий на стыке традиционных и современных ценностей.

Процесс цифровой глобализации характеризуется ускорением информационных потоков, расширением цифровой инфраструктуры и увеличением доли цифровых коммуникаций в обществе. По данным Конференции ООН по торговле и развитию, доля цифровой экономики в

мировом ВВП составляет 4,5–15,5% [3]. Резкий рост объема информации в интернете еще больше усиливает влияние цифровой среды на политические процессы.

Согласно отчету Digital-2023, 64,4% населения мира пользуется интернетом, а 59,4% — социальными сетями [4]. Среднее время, проводимое молодежью в интернете, составляет более 7 часов в день. Это означает, что цифровая среда оказывает значительное влияние на политические взгляды и мировоззрение молодежи.

В Узбекистане цифровая трансформация возведена в ранг государственной политики. Стратегия "Цифровой Узбекистан – 2030," электронные государственные услуги, онлайн-платформы и проекты в сфере цифрового образования способствуют повышению активности населения в цифровой среде [7]. Этот процесс особенно распространен среди молодежи и оказывает непосредственное влияние на ее политическое сознание, формы политического участия и систему ценностей.

Цель статьи — проанализировать роль цифровой политической социализации в трансформации политической культуры молодежи, а также определить формы и механизмы цифрового политического участия.

МЕТОДЫ

В исследовании использованы методы сравнительного анализа, системного подхода, контент-анализа и статистического анализа. В ходе научного исследования:

- проанализированы теоретические источники по вопросам цифровой глобализации и политической социализации;
- изучены статистические данные международных организаций и государственных органов;
- проведен сравнительный анализ роли социальных сетей и электронных платформ в политическом участии;
- обобщены научные взгляды зарубежных и отечественных исследователей.

Эмпирическую основу исследования составили отчеты ЮНКТАД, ЮНИСЕФ, Digital-2023, а также данные платформ цифровых государственных услуг в Узбекистане [3;4;9].

РЕЗУЛЬТАТЫ

Широкое распространение цифровых технологий дополнило традиционные институты политической социализации такими агентами, как интернет и социальные сети. Если раньше политическая социализация осуществлялась в основном через семью, образовательные учреждения, СМИ и

социальное окружение, то сегодня цифровые платформы стали важным агентом этого процесса [1].

Интерактивность, быстрый обмен информацией и массовость интернета сформировали его как новую коммуникационную среду, отличающуюся от традиционных средств массовой информации. Пользователь не только получает информацию, но и имеет возможность распространять ее, обсуждать и выражать свое отношение.

Исследования показывают, что интернет и социальные сети стали новыми агентами политической социализации [5]. Жан ван Дейз подчеркивает, что современные формы политического участия реализуются посредством цифровых технологий [2].

Число интернет-пользователей в Узбекистане превысило 31 миллион, большинство из которых составляет молодежь. Такие платформы, как Telegram, Instagram, Facebook, стали широко распространенными социальными сетями среди молодежи.

На начало 2023 года доля интернет-пользователей в Узбекистане составляла 76,6% населения [4]. Вместе с тем цифровизация государственных услуг расширяет возможности электронного участия молодежи.

Через Единый портал интерактивных государственных услуг оказывается 576 видов государственных услуг. На долю граждан в возрасте 18–34 лет приходится 51,6% пользователей этих услуг [7]. Эта цифра свидетельствует об активном участии молодежи в процессе цифровой политической социализации.

Такие платформы, как "Менинг фикрим" ("Моё мнение"), "Open Budget" ("Открытый бюджет") и "Халқ назорати" ("Народный контроль"), усиливают участие граждан в государственном управлении. Например, на платформе "Open Budget" более 1 миллиона граждан приняли участие в голосовании за проекты инициативного бюджетирования [7].

Исследования позволяют выделить институциональные и неинституциональные формы цифрового политического участия [2]. Институциональное цифровое участие осуществляется через платформы, созданные государством:

- электронные обращения;
- онлайн-голосование;
- электронные государственные услуги;
- цифровые общественные обсуждения.

Неинституциональное цифровое участие в основном проявляется в социальных сетях:

- политические дискуссии;

- блогинг;
- онлайн-кампании;
- цифровая гражданская активность.

Согласно исследованиям Фунмилолы Олубунми, молодёжь активно использует социальные сети для политической агитации, политических дискуссий и взаимодействия с государственными органами [5].

Юаньхан Лу и соавторы выделяют такие виды цифрового политического участия, как получение информации, выражение политической позиции и неинституциональное политическое участие [6].

Цифровая политическая социализация формирует новую систему ценностей в политической культуре молодёжи. Наряду с такими традиционными политическими ценностями, как:

- патриотизм;
 - коллективизм;
 - стабильность;
 - уважение к государственным символам,
- важное значение приобретают и современные ценности:
- демократия;
 - права человека;
 - индивидуализм;
 - политическая активность;
 - свобода мнений [10].

Цифровые политические ценности служат обеспечению открытости, прозрачности и эффективности политических процессов посредством цифровых технологий.

Обсуждение. Результаты исследования показывают, что цифровая политическая социализация стала важным фактором трансформации политической культуры молодёжи. Интернет и социальные сети оказывают прямое влияние на политическое сознание, политическую позицию и уровень политического участия молодёжи [2].

Положительные аспекты цифровой среды проявляются в следующем:

- оперативный доступ к политической информации;
- усиление диалога между государством и обществом;
- рост гражданской активности;
- вовлечение молодёжи в политические процессы.

Однако цифровая среда также несёт в себе определённые риски:

- распространение фейковой информации;
- воздействие манипулятивного контента;

- проблемы информационной безопасности;
- цифровое неравенство [1].

Поэтому формирование у молодёжи навыков медиаграмотности и критического мышления имеет особую актуальность [9].

Для развития цифрового политического участия в условиях Узбекистана важное значение имеют:

- совершенствование правовых основ цифрового политического участия;
- повышение эффективности электронных платформ;
- развитие цифровой культуры молодёжи;
- усиление сотрудничества между государством и институтами гражданского общества.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение можно сказать, что процессы цифровой глобализации и цифровой трансформации оказывают сильное влияние на политическую культуру молодёжи. Интернет и социальные сети становятся новыми агентами политической социализации, изменяя политическое сознание и формы политического участия молодёжи.

Развитие цифровых государственных услуг и электронных платформ в Узбекистане расширяет участие молодёжи в политических процессах. Институциональные и неинституциональные формы цифрового политического участия выступают важным механизмом трансформации политической культуры молодёжи.

Вместе с тем необходимо принять системные меры по обеспечению информационной безопасности, сокращению цифрового неравенства и снижению влияния манипулятивной информации в цифровой среде. Формирование цифровой грамотности и критического мышления у молодёжи обеспечивает положительную эффективность цифровой политической социализации.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: (REFERENCES)

1. Castells M. The Rise of the Network Society. — Oxford: Blackwell Publishing, 2010.
2. Van Deth J.W. What Is Political Participation? // Political Studies Review. — 2014. — Vol. 12. — №2. — P. 349–367.
3. UNCTAD Digital Economy Report 2019. — Geneva: United Nations, 2019.
4. Digital 2023 Global Overview Report // DataReportal. — 2023.
5. Olubunmi F. Use of Social Media for Political Participation by Youths in Oyo State, Nigeria // International Journal of Social Sciences. — 2021.

6. Lu Y. et al. Making the Long March Online: Digital Political Participation in Chinese Societies // Journal of Asian Studies. — 2020.
7. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Рақамли Ўзбекистон – 2030” стратегияси тўғрисидаги фармони.
8. Ўзбекистон Республикасининг Сайлов кодекси. — Тошкент, 2019.
9. UNICEF. Ўзбекистон ёшлари: муаммо ва истиқболлар. — Тошкент, 2021.
10. Юсупов А. Ёшлар сиёсий фаоллигини оширишнинг маданий ва мафкуравий омиллари: сиёсий фанлар бўйича PhD диссертацияси. — Тошкент, 2022.